

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 10, 2025 October

Volume 10, Issue 10

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

M.M.Ravshanova

Elektron tijorat tizimining rivojlanish tendendensiyasi va hozirgi holatining tahlili 273

G‘.X.Maxmatqulov

Savdo tizimini barqaror rivojlantirishning ekonometrik modellarini ishlab chiqish metodologiyasi. 278

Sh.N.Mirzayev

Qashqadaryo mintaqasida aholi turmush darajasi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni anfis modeli orqali baholash 285

QASHQADARYO MINTAQASIDA AHOLI TURMUSH DARAJASI VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI CHIZIQLI BO‘LMAGAN BOG‘LIQLIKLARNI ANFIS MODELI ORQALI BAHOLASH

Mirzayev Shoxrux Normurod o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2010–2024 yillarda Qashqadaryo viloyatida aholi turmush darajasi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklar ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli asosida baholangan. Daromad, infratuzilma va raqamli infratuzilma ko‘rsatkichlari asosiy omil sifatida tanlab olingan. ANFIS modeli $R^2 = 0.977$ aniqlik bilan iqtisodiy o‘shishning murakkab tabiatini ifodalagan. Grafik tahlillar daromad va raqamli infratuzilma o‘rtasida sinergik bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Natijalar hududiy siyosatni optimallashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: ANFIS, turmush darajasi, iqtisodiy o‘shish, fuzzy mantiq, nolinear model, raqamli infratuzilma.

Аннотация: В статье с помощью модели ANFIS (адаптивная нейро-нечеткая выводная система) оценены нелинейные связи между уровнем жизни и экономическим ростом в Кашкадарьинской области за 2010–2024 гг. На основе полуреальных данных проанализированы такие показатели, как индекс дохода, инфраструктура и цифровая инфраструктура. Модель показала высокую точность ($R^2 = 0.977$) и выявила сильную синергию между цифровизацией и доходами, а 3D-анализ подтвердил роль цифровой инфраструктуры как ключевого фактора роста. Результаты имеют практическое значение для региональной стратегии развития.

Ключевые слова: ANFIS, уровень жизни, экономический рост, нечеткая логика, нелинейное моделирование, цифровая инфраструктура.

Annotation: This study evaluates the nonlinear relationship between living standards and economic growth in the Qashqadaryo region during 2010–2024 using the ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) model. Based on semi-synthetic data close to real statistics, key indicators include income index, infrastructure, and digital infrastructure. The ANFIS model demonstrated high accuracy ($R^2 = 0.977$), revealing a strong synergy between income and digitalization, with 3D surface analysis highlighting digital infrastructure as a key growth driver. The results provide practical guidance for regional development strategies.

Keywords: ANFIS, living standards, economic growth, fuzzy logic, nonlinear modeling, digital infrastructure.

Kirish. Aholi turmush darajasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik mintaqaviy rivojlanish jarayonlarining asosiy determinanti hisoblanadi. An'anaviy iqtisodiy tahlil ko'pincha ushbu munosabatlarni chiziqli regressiya asosida baholaydi, biroq real iqtisodiy jarayonlar ko'p omilli, noaniq va chiziqli bo'lmagan xususiyatlarga ega. Qashqadaryo viloyatida 2010–2024 yillar davomida kuzatilgan makroiqtisodiy o'zgarishlar, xususan, aholi daromadlarining o'sishi, infratuzilmaning kengayishi, internet qamrovining tez sur'atlarda oshishi va raqamli xizmatlarning rivojlanishi iqtisodiy o'sish bilan murakkab o'zaro ta'sirlar hosil qilgan. Bunday tizimlarni tahlil qilishda fuzzy mantiq va sun'iy neyron tarmoqlarning integratsiyasi — ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli yuqori aniqlik va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. ANFIS chiziqli bo'lmagan bog'liqliklarni aniqlashda, indikatorlar o'rtasidagi murakkab interaktsiyalarni qayd etishda va noaniqlikni o'z ichiga olgan farovonlik ko'rsatkichlarini baholashda samarali hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — Qashqadaryo mintaqasida aholi turmush darajasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi chiziqli bo'lmagan bog'liqliklarni ANFIS modeli orqali empirik baholashdir.

Adabiyotlar sharhi. Aholi turmush darajasini baholash bo'yicha adabiyotlarda bir nechta nazariy va metodologik yondashuvlar shakllangan. Dastlabki yondashuvlarda turmush

darajasi jon boshiga yalpi ichki mahsulot (YaIM), real daromad va iste'mol darajasi kabi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar orqali ifodalangan. Jumladan, BMT Taraqqiyot Dasturining Inson Rivojlanishi Hisoboti (2023/24) da [1] ushbu yondashuvlar muhim baholash mezonlari sifatida qayd etilgan.

Inson rivojlanishini baholashda esa Alkire va Foster (2011) tomonidan taklif etilgan ko'p omilli deprivasiyalar konsepsiyasi asosida sog'liqni saqlash, ta'lim va daromad ko'rsatkichlarini integratsiyalovchi indekslardan, xususan HDI – Inson Rivojlanishi Indeksidan foydalaniladi [2].

Turmush darajasi kabi ko'p o'lchovli va noaniq kategoriyalarni aniqlashda fuzzy mantiqqa asoslangan yondashuvlar muhim ilmiy asosga ega. Bu borada Martinetti (1994) [3] va Chakravarty (2006) [4] ko'p o'lchovli deprivasiyalarni fuzzy toifalash orqali o'lchash metodlarini ishlab chiqqanlar. Ular fuzzy a'zolik funksiyalari yordamida indikatorlar orasidagi qisman tegishlilik va noaniqlikni ifodalashga imkon beruvchi modelni taklif qilganlar.

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi bo'yicha guruhlashda esa Bezdek (1981) tomonidan ishlab chiqilgan Fuzzy C-Means (FCM) algoritmi keng qo'llaniladi [5]. So'nggi yillarda bu usul Juned va Yusra (2021) hamda Annas (2019) tomonidan Indoneziya provinsiyalari va tumanlari misolida Inson rivojlanishi indeksleri asosida amaliy qo'llanilgan [6–7].

Bunday klasterlash algoritmlari real hayotdagi “o‘tish” holatlarini aks ettirishda ustunlikka ega bo‘lib, hududlarning bir nechta klasterlarga ma’lum darajada tegishlilikini hisobga oladi. Bu esa turmush darajasining moslashuvchan va dinamik tabiatini chuqurroq aks ettirish imkonini beradi.

Ko‘p o‘lchovli indikatorlar orasidagi murakkab, chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni modellashtirishda esa neyro-fuzzy yondashuvlar, xususan ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) modeli yuqori samaradorlikka ega bo‘lib chiqmoqda. Mazkur model Jyh-Shing Roger Jang (1993) tomonidan taklif qilingan bo‘lib, fuzzy qoidalar va sun‘iy neyron tarmoqlarni birlashtiradi [8]. ANFIS modeli energiya, mikroiqtisodiyot, ishlab chiqarish hamda ijtimoiy-iqtisodiy prognozlashda yuqori aniqlik namoyon etgani haqida Jang, Sun & Mizutani (1997) tomonidan tasdiqlangan [9].

Bundan tashqari, Internet infratuzilmasining qamrovi, daromad darajasi va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi iqtisodiy o‘shishning zamonaviy omillari sifatida qaraladi. Xalqaro tashkilotlar — ITU va Jahon Banki hisobotlarida raqamli infratuzilmaning barqaror rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning muhim ko‘rsatkichi sifatida e’tirof etiladi [10–11].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, turmush darajasi indikatorlari o‘rtasidagi munosabatlar noaniq, chiziqli bo‘lmagan va o‘zgaruvchan xarakterga ega. Shuning uchun fuzzy klasterlash va ANFIS kabi

zamonaviy yondashuvlar ularni tahlil qilishda an’anaviy statistik metodlarga nisbatan yuqori analitik imkoniyatlarni taqdim etadi.

Metodologiya.

Mazkur tadqiqotda empirik, vaziyatli va komparativ tahlil usullariga asoslangan integrallashgan metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot predmeti bo‘lgan aholi turmush darajasi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi chiziqli bo‘lmagan bog‘liqliklarni aniqlash uchun neyro-ravshan (neuro-fuzzy) modellashtirish yondashuvi tanlandi. Bu metodologiya sohani tahlil qilish, omillar o‘rtasidagi murakkab dinamik aloqalarni anglash va stsensariyli bashoratlar orqali istiqboldagi qarorlarni shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqotda qo‘llanilgan sun‘iy neyron tarmoq algoritmlari kirish ma’lumotlari (daromad, internet qamrovi, infratuzilma) bilan chiqish (iqtisodiy o‘shish) orasidagi murakkab nolinear bog‘liqliklarni aniqlashga xizmat qildi. Ayniqsa, ko‘p qatlamli perseptron (MLP) va ANFIS (Adaptiv neyro-fuzzy xulosa chiqarish tizimi) modellaridan foydalanish orqali bashoratli modellashtirish natijalari sezilarli aniqlikka erishdi.

ANFIS modeli fuzzy mantiqning lingvistik toifalash qobiliyati bilan neyron tarmoqning o‘rganish funksiyasini birlashtirgan holda kichik hajmdagi ma’lumotlarda ham barqaror natijalar berdi. MLP esa chuqur tarmoq strukturasi asoslangan bo‘lib, katta hajmdagi ma’lumotlar ustida murakkab transformatsiyalarni amalga oshirish imkonini taqdim etdi.

Tadqiqot natijalari.

ANFIS modelining yuqori aniqlik bilan ishlaganini ko'rsatdi. Model baholash mezonlari bo'yicha olingan ko'rsatkichlar $R^2 = 0.977$, $RMSE = 0.40$, $MAE = 0.34$ va $MAPE = 7.8\%$ qiymatlarida qayd etildi. Ushbu natijalar turmush darajasi indikatorlari iqtisodiy o'sishni juda samarali tushuntirayotganini, model o'zgaruvchilar o'rtasidagi murakkab nolinear bog'liqliklarni to'liq aks ettira olganini tasdiqlaydi. Model tomonidan qayta tiklangan qiymatlar real tendensiyalar bilan yuqori darajada mos kelgani uni amaliy iqtisodiy tahlil vositasi sifatida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

ANFIS modeli asosida qurilgan birinchi grafikda real ma'lumotlar va model tomonidan bashorat qilingan qiymatlarning vaqt bo'yicha dinamik mosligi aniq kuzatiladi.

1-grafik — Haqiqiy va bashorat qiymatlar harakati

Grafikda real iqtisodiy o'sish sur'atlari bilan ANFIS bashoratlari deyarli bir xil trayektoriyani egallagani ko'rinadi. Xususan, 2020 yilda pandemiya ta'siri ostida kuzatilgan keskin pasayish model tomonidan to'g'ri qayta tiklangan,

shuningdek 2021–2024 yillar oralig'ida yuz bergan tiklanish jarayoni ham aniq prognoz qilingan. Bu esa modelning vaqt bo'yicha tebranishlarga, shovqin va tashqi o'zgarishlarga moslashuvchanligi yuqoriligini ko'rsatadi.

Ikkinchi grafik — daromad indeksi va internet indeksi o'rtasidagi ikki o'lchovli kiritish orqali iqtisodiy o'sishning chiziqli bo'lmagan sirt funksiyasi tasvirlangan 3D modeldir.

ANFIS Surface Plot: Income × Internet → Growth

2-grafik — “ANFIS 3D grafigi”

Ushbu sirt iqtisodiy o'sishning daromad va raqamli infratuzilma bilan murakkab o'zaro aloqada shakllanishini yaqqol ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinishicha, internet qamrovi oshishi bilan iqtisodiy o'sish eksponentsial tezlashadi; daromad indeksi bilan internet indeksi o'rtasida kuchli interaktiv sinergiya mavjud bo'lib, u iqtisodiy o'sishni yangi, yuqori pog'onaga ko'taruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu sirt modeli iqtisodiy o'sish jarayonining “chiziqli emas, balki ko'tariluvchi tepalik” shaklida kechishini aks ettiradi va iqtisodiy rivojlanishning raqamli infratuzilmaga sezgiriligini chuqur ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatida iqtisodiy o'sish ko'p omilli va chiziqli bo'lmagan jarayondir. Raqamli infratuzilma omili iqtisodiy faollikka eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi determinant sifatida ajralib chiqdi [10–11]. Daromad indeksining ta'siri logarifmik ko'rinishda bo'lib, dastlabki oshishlar o'sishga kuchli hissa qo'shadi, keyinchalik ta'sir sekinlashadi. ANFIS modeli indikatorlar o'rtasidagi noaniqlikni to'g'ri talqin qiladi va ularning interaktiv ta'sirini aniqlash imkonini beradi. 3D grafikdan ko'rinishicha, internet indeksi o'sishi daromad va infratuzilmaning o'sish bilan bog'liqligini keskin kuchaytiradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo mintaqasida aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari va iqtisodiy o'sish o'rtasida kuchli chiziqli bo'lmagan bog'liqliklar mavjud bo'lib, bu murakkab munosabatlar ANFIS (Adaptiv Neyro-Fuzzy Xulosa Chiqarish Tizimi) modeli orqali yuqori aniqlik bilan ($R^2 = 0.977$) qayta tiklandi. Ushbu model orqali iqtisodiy o'sishga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi asosiy determinant omillar sifatida raqamli infratuzilma, aholi daromadlari indeksi va umumiy infratuzilma indeksi aniqlandi. Ayniqsa, raqamli infratuzilmaning ta'siri kuchli bo'lib, u iqtisodiy faollikning tezlashuviga bevosita hissa qo'shadi. Daromad darajasi esa dastlab kuchli ijobiy ta'sirga ega bo'lsa-da, daromad oshib borgani sayin uning iqtisodiy o'sishga ta'siri nisbatan kamayib borishi kuzatildi. Infratuzilma ko'rsatkichi ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan

bo'lib, u ayniqsa uzoq muddatli barqarorlik va ishlab chiqarish samaradorligiga xizmat qiladi. ANFIS modelining qo'llanilishi natijasida shakllangan baholash yondashuvi hududiy rivojlanish strategiyalarini optimallashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilgan siyosiy qarorlar qabul qilish hamda infratuzilmaviy investitsiyalar samaradorligini aniq prognoz qilishda muhim amaliy asos vazifasini bajaradi.

